

**OQOVA SUVLARNI TOZALASH USULLARI VA ULARNI SANOAT
KORXONALARIDA QO'LLASHNING AHAMIYATI**

Sultonov Akmal Obidovich - Jizzax

politexnika instituti dotsenti

sultonovakmal19@mail.ru

Nazirov Sanjar O'razali o'g'li – Jizzax

politexnika instituti assistenti,

sanjarbek1046@gmail.com

Annotatsiya: zamonaviy dunyoda sanoat rivojlanishi bilan bir qatorda ekologik muammolar ham ortib bormoqda. Sanoat korxonolari tomonidan chiqariladigan oqova suvlar a'trof-muhitga katta zarar yetkazadi. Bu suvlarni tozalash - insoniyat uchun global vazifaga aylanmoqda. Ushbu maqolada tozalash usullari hamda sanoat korxonolari oqova suvlarini tozalash qanchalik muhimligini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: oqova, usul, toza, chiqindi, muhit, suv, turli, sanoat, mavjud, zarar

Аннотация: В современном мире вместе с развитием промышленности возрастают и экологические проблемы. Сточные воды промышленных предприятий наносят значительный ущерб окружающей среде. Очистка этих вод становится глобальной задачей человечества. В этой статье мы рассмотрим методы очистки и важность очистки промышленных сточных вод.

Ключевые слова: сточные воды, метод, чистый, отход, среда, вода, различные, промышленность, существующий, вред

Abstract: In the modern world, along with the development of industry, environmental problems also increase. Industrial wastewater causes significant damage to the environment. Cleaning these waters is becoming a global task for humanity. In this article, we will consider the methods of cleaning and the importance of cleaning industrial wastewater.

Key words: wastewater, method, clean, waste, environment, water, various, industry, existing, harm

Suv insonning normal faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Bu ko'plab sohalar uchun muhim manba bo'lib, barcha mavjudotlar uchun hayot manbai bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun oqava suvlarni chuqur tozalash juda zarur. Ifloslantiruvchi moddalarning sifat xususiyatlariga va ularning hosil bo'lish maydoniga qarab, ularni tozalashning turli usullari mavjud.

Oqava suvlarni tozalash - ekotizimni buzadigan va ifloslantiruvchi, zararli moddalarni tozalash yoki yo'q qilishga olib keladigan oqava suvlardan zararli aralashmalar va moddalarni olib tashlashga qaratilgan harakatlar majmui.

Turli xil eruvchan va erimaydigan ifloslantiruvchi moddalar mavjud, shuning uchun ularni zararsizlantirish va yo'q qilishning universal usuli yo'q. Oqava suvlarni tozalash jarayonlarini amalga oshirish uchun turli usullarga rioya qilish kerak.

Bu yerda oqava suvlarni tozalash texnologiyalari usullari:

- mexanik usul
- kimyoviy usul
- fizik-kimyoviy usul
- biokimyoviy usul
- biologik usul

Ko'pgina hollarda oqava suvlarni tozalash ikki yoki undan ortiq usullarning kombinatsiyasidan foydalanishni talab qiladi. Usullar ifloslantiruvchi moddalar tarkibiga, kerakli tozalash darajasiga, tuproq sharoitlariga va tozalash inshootining o'tkazuvchanligiga qarab tanlanadi.

Inson faoliyatining turli sohalarida har xil turdagi chiqindilar hosil bo'ladi. Har bir ifloslanish turi uni yo'q qilish va keyinchalik qayta ishlash uchun o'ziga xos yondashuvni va oqava suvlarni tozalash texnologiyasini talab qiladi. Agar, ayrim sanoat tarmoqlarining ifloslantiruvchi moddalarini batafsil ko'rib chiqadigan bo'lsak:

- Neft-kimyo korxonalarini ko'p miqdorda suzuvchi moddalar - neft mahsulotlari, fenollar, sirt faol moddalar, shuningdek, og'ir metallar va to'xtatilgan moddalarni qo'shadi. Bu birikmalar suvning strukturasi o'zgartirib, uning kislorod bilan to'yinganligini kamaytiradi va yopishqoqligini oshiradi.

- Sellyuloza va qog'oz ishlab chiqarish yog'och tolasi, bo'yoqlar, fenollar, turli iflosliklar chiqaradi, shuningdek, tozalashda qattiq moddalarning yuqori miqdori bilan ajralib turadi. Suv zonalariga kiradigan yog'och komponentlari u yerda asta-sekin parchalanib, a'trof-muhitga zararli gazlarni, masalan, metan, vodorod sulfidi va karbonat angidridni chiqaradi. Kislorodning suv havzasiga kirishiga to'sqinlik qiladi, bu esa suvdagi tirik organizmlarning o'limiga olib keladi.

- To'qimachilik sanoati yomon eriydigan organik va mineral komplekslarning kombinatsiyasini o'z ichiga olgan oqava suvlarni ishlab chiqaradi. Ularda tabiiy va sintetik tolalar, bo'yoqlar va boshqalar mavjud bo'lib, ular yuqori rang va ishqoriylik bilan ajralib turadi. Bo'yoqlarning kimyoviy tarkibi zaharli elementlarni (mis, simob, qo'rg'oshin, xrom, nikel, og'ir metallar ionlari) o'z ichiga oladi. Biotsenzlarda to'planib, ulardagi barcha fermentativ reaksiyalarning o'zgarishiga olib keladi. Ko'pikli moddalar suv muhitining aeratsiyasini sekinlashtiradi.

- Oziq-ovqat sanoati eruvchan shaklda ham, suspenziyalar shaklida ham organik moddalarning yuqori miqdori bilan ajralib turadi. Shunday qilib, go'sht zavodlarining so'yish joylari tomonidan chiqarilgan oqava suvlar qon massalari, yog' zarralari, teri qoldiqlari, jun va ozuqa moddalarining sezilarli darajada mavjudligi bilan tavsiflanadi. Sut va yog'-pishloq ishlab chiqarish oqava suvlari tarkibida barqaror bo'lmagan va oqsil moddalari, uglevodlar, yog'larni o'z ichiga oladi, ular osongina chirigan va nordon bo'lib, a'trof-muhitning ishqoriyligini kamaytiradi. Ular loyqalik mavjudligi bilan ajralib turadi, bu esa tvorog suspenziyalari va pishloq parchalari tomonidan ishlab chiqariladi. Har xil tuzlar, asosan, xloridlar ham mavjud. Parrandachilik fermalarida erigan keratinlarni, shuningdek nitrat va fosfat guruhlarini o'z ichiga olgan patlar va tuklar mavjudligi tez-tez kuzatiladi.

- Baliqni qayta ishlash zavodlari ham biologik jihatdan oson oksidlanadigan ko'plab organik moddalarni chiqaradi. Masalan, to'yinmagan yog'li kislotalarni o'z ichiga olgan baliq yog'i, shuningdek, oqsil bo'lmagan azotli guruhlar va bio-oksidlanishga ko'proq chidamli tolalar. Har qanday oziq-ovqat sanoati oqava suvga kir yuvish uskunalari yoki binolaridan qum, loy zarralari, fosfatlar va sirt faol moddalarni ham qo'shadi.

- Kir yuvish inshootlarining oqava suvlari ham ifloslantiruvchi hisoblanadi. Kir yuvish operatsiyalari paytida ko'p miqdorda oqava suv hosil bo'ladi. Oqava suvning asosiy hajmi yuvish jarayonining o'zidan kelib chiqadi. Aksariyat sirt faol moddalar amalda biokimyoviy oksidlanmaydi, biologik tozalash inshootlarining oksidlanishini pasaytiradi, faol loyning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi va nitrifikatsiya jarayonlarini sekinlashtiradi. Ko'piklanish boshqa oqava suvlarni tozalash jarayonlariga ham salbiy ta'sir qiladi.

- Spirtli ichimliklar ishlab chiqarish zavodlarining oqava suvlari a'trof-muhitning past faol reaksiyasiga ega, notekis kirib borishi va turli xildagi oqizishlari tufayli ifloslanishning o'zgarishi bilan ajralib turadi, shuningdek, ko'p miqdorda ishqorli, kolloid va erigan, oson chiriydigan organik ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga oladi.

- Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidan olingan suv suv havzalarini o'simlik tolalari, meva va sabzavotlarning qoldiqlari, ko'plab viruslar, zamburug'lar, bakteriyalarni o'z ichiga olgan ifloslangan moddalari bilan organik ifloslanishiga sabab bo'ladi va ekotizimga zararli ta'sir ko'rsatadi, uning muvozanatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va tabiatni o'z-o'zini tozalash xususiyatlarini yo'qotadi. Mavsumdan tashqari jarayonlar paytida dalalardan suvga kiradigan pestitsidlar va mineral o'g'itlar - bularning barchasi suv havzalarini juda ifloslantiradi.

• Shaharlarning maishiy oqava suvlari ham tabiatga sanoat korxonalariga qaraganda kam xavf tug'dirmaydi. Sintetik yuvish vositalari, patogen bakteriyalar va gelmintlar suv zonalarining mikroflorasiga keskin ta'sir qiladi.

Sanoat faoliyatining yuqoridagi barcha tarmoqlarida ifloslantiruvchi moddalarning ikkita asosiy guruhini ajratish mumkin: erimaydigan va eriydigan. Birinchi navbatda u mexanik, ikkinchisida esa fizik-kimyoviy va biologik tozalanadi.

Chiqindilarni tozalash usullarini taqqoslash jadvali:

Usul	Afzalliklari	Kamchiliklari
Mexanik	<ul style="list-style-type: none"> • Kam xarajatliligi • Mexanik aralashmalardan yaxshi tozalanishi 	Faqat erimaydigan mexanik aralashmalarni olib tashlaydi
Kimyoviy	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploatatsiyasi oddiyliigi • Qimmatbaho komponentlarni izolyatsiya qilish imkoniyati • Kislotali va ishqorli oqava suvlarni, shuningdek, zaharli aralashmalar va og'ir metallarni zararsizlantirish mumkinligi 	<ul style="list-style-type: none"> • Reagentlarning katta miqdorda sarflanishi • Reagentlar bilan qo'shimcha iflosliklarning ortishi • Qayta foydalanish yoki suv havzasiga tushirishdan oldin qo'shimcha ishlov berishni talab qiladi • Oqimning oqishini nazorat qilish kerakligi
Fizik-kimyoviy	<ul style="list-style-type: none"> • Tozalash usullarining keng ko'lamliligi • Erimagan va ba'zi erigan aralashmalarni olib tashlash, ikkinchisini erimagan yoki bog'langan holatga aylantirish qobiliyati 	<ul style="list-style-type: none"> • Reagentlarning katta miqdorda sarflanishi • Sorbentlar yoki ion almashinadigan qatronlardan foydalanilganda, ularning yuqori narxi • Katta hajmli uskunalalar
Elektrokimyoviy	<ul style="list-style-type: none"> • Erigan aralashmalarni olib tashlash imkonini beradi • Konsentrlangan oqava suvlardan metallarni olish imkoniyati 	<ul style="list-style-type: none"> • Yuqori energiya xarajatlari • Past konsentratsiyalarda samarali emas • Qimmatbaho elektrodlardan foydalanish
Biologik	<ul style="list-style-type: none"> • Organik aralashmalardan yuqori darajada tozalash 	<ul style="list-style-type: none"> • Faqat organik ifloslantiruvchi moddalardan tozalaydi

	<ul style="list-style-type: none"> • Uskunalarining ishlatilishi osonligi • Texnik xarajatlarini kamligi 	<ul style="list-style-type: none"> • Oldindan pestitsidlar va kislotalardan tozalash kerak
Teskari osmos	<ul style="list-style-type: none"> • Oqova suv tozalashning yuqori samaradorligi • Tozalangan suvni ishlab chiqarishga qaytarish • Eritilgan tuzlardan, shu jumladan og'ir metallarning tuzlaridan tozalash imkoniyati 	<ul style="list-style-type: none"> • Yuqori energiya xarajatlari • Membrananing tanqisligi va yuqori narxi • Membrananing oqava suv parametrlarining o'zgarishiga sezgirligi • Yog'lar va sirt faol moddalardan qo'shimcha tozalash zarurati
Termik	<ul style="list-style-type: none"> • Organik aralashmalardan yuqori darajada tozalash • A'trof muhitni ifloslantirmasligi • Tuzlarni qayta ishlatishga yuborilishi 	<ul style="list-style-type: none"> • Yuqori energiya xarajatlari • Texnik resurslarni ko'p talab etilishi

Oqova suvlarni tozalashning mexanik tozalash usuli dastlabki tozalash bosqichi hisoblanadi va turli xil kelib chiqadigan erimaydigan iflosliklarni olib tashlashda ishlatiladi. Ushbu usul uchun har xil turdagi tuzilmalar qo'llaniladi-mexanizatsiyalashgan panjaralar, tindirgichlar, yog' va neft ajratgichlar, qum tutqichlar, sentrifugalar va boshqa shu kabi inshootlardan foydalanib oqova suvlar tarkibidagi chiqindilar tozalanadi.

Kimyoviy usulda oqova suvlarni tozalash a'trof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatadigan oqava suvdagi erishi qiyin bo'lgan moddalarni olib tashlash imkonini beradi. Bunda koagulyatsiya va flokulyatsiya kabi tozalash usullaridan foydalaniladi.

Chiqindilarni fizik va kimyoviy tozalashda oqava suvlardagi mayda disperslangan ifloslantiruvchi moddalar va aralashmalardan, erigan gazlar zarralaridan, mineral va organik moddalardan tozalash uchun ishlatiladi.

Biokimyoviy usulda oqova suvlarni tozalashda suvni temir, vodorod sulfidi, ammoniy, marganets aralashmalaridan tozalash, suvning qattiqligini kamaytirish, ta'm va ranglarni olib tashlash va bakteriyalardan dezinfeksiya qilish imkonini beradi.

Ushbu usul faollashtirilgan loy mikroorganizmlari bilan ifloslantiruvchi moddalarni qayta ishlashni va reaksiyaga kirishgan aralashmani keyinchalik ajratishni o'z ichiga oladi. Jarayon mexanizmi bir necha bosqichlardan iborat:

- biomassa yuzasida ifloslantiruvchi moddalarning sorbsion usulda to'planishi

- yuqori molekulyar organik moddalarning tashqi fermentativ ta'sirlar natijasida kichik o'lchamli molekulalarga parchalanishi va hujayra ichiga kirib borishi.
- hujayraning ichki fermentlari bilan reaksiyalar, past molekulyar moddalarning H_2O , CO_2 ga oksidlanishi va yangi hujayrali moddalarning sintezi bilan birga keladi.

Biologik usulda oqova suvlarni tozalash organik birikmalarni yo'q qilish (parchalash)ning ekologik toza usullaridan biridir. Ular, shuningdek, biologik jarayonlarning past operatsion xarajatlar bilan keng ko'lamli organik birikmalar bilan ishlash qobiliyati tufayli fizik va kimyoviy jarayonlarga nisbatan afzalroqdir. Biroq, biologik jarayonlarga, odatda, keladigan suvning sifati va miqdori o'zgarishi ta'sir qiladi. Chiqindilarni tozalash inshootlarining ish faoliyatini o'rganish uchun turli xil chiqindi suv sifati parametrlarini, masalan, XPK, BPK va boshqalarni o'lchash kerak. Bioreaktorlardagi mikroorganizmlar organik ifloslantiruvchi moddalarni parchalash uchun turli fermentlardan foydalanadi. Biologik jarayonga yuqori toksik organik biomassaning mikrobial faolligining pasayishi tufayli jarayon samaradorligining yomonlashishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu tozalash usullarini qo'llagan holda sanoat korxonalarida oqova suvlarni tozalashda juda yaxshi samara beradi va tabiatga juda yaxshi foyda keltiradi. Turli xil sanoat korxonalarida mavjud bo'lib ularning ishlab chiqaradigan mahsulotlariga qarab oqova suv tarkibi turlicha bo'ladi. Ularni tozalashda ham kombinatsiyalangan usullar oqova suvlarni to'liq tozalash imkonini berishi mumkin.

Xulosa, sanoat korxonalarida oqova suvlarni samarali tozalash usullarini qo'llash ekologik xavfsizlikni ta'minlash, tabiiy suv resurslarining barqarorligini saqlash va inson salomatligiga zarar yetkazilishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy fizikaviy, kimyoviy va biologik tozalash texnologiyalarini kompleks qo'llash orqali oqova suvlarning tarkibidagi zararli komponentlarni samarali neytrallashtirish va qayta foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Shu bilan birga, innovatsion membranali filtratsiya va biofiltratsiya usullarining integratsiyalashuvi oqova suvlarni chuqur tozalash va ularni sanoat jarayonlariga qayta jalb qilish imkonini beradi.

Oqova suvlarni tozalash tizimlarining avtomatlashtirilishi va yuqori samarali reagentlardan foydalanish energiya sarfini kamaytirish va operatsion xarajatlarni optimallashtirishga yordam beradi. Shu bois, sanoat korxonalarida ekologik jihatdan samarali va iqtisodiy jihatdan maqbul bo'lgan oqova suvlarni tozalash strategiyalarini ishlab chiqish va joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar sanoat chiqindilarining a'trof-muhitga ta'sirini minimallashtirish va barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirishga xizmat qiladi. Hozirda basalt tolasi ishlab chiqaruvchi korxonada oqova suvlarni tozalash uchun turli usullardan foydalangan holda ilmiy izlanishlarni davom ettirayapmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yakubov K. A., Buriyev E.S. Oqova suvlarni tozalash. – Toshkent. O‘quv qo‘llanma, 2021.- 156 b.
2. Очистка производственных сточных вод: учебное пособие для вузов/ Под ред. Яковлева С.В. — М: Стройиздат, 1985
3. Поташников Ю.М. Утилизация отходов производства и потребления. Твер: Издательство ТГТУ, 2004. 107 с.
4. M.N. Musayev. Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari. T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011.KMK 2.04.03-97
5. Nazirov Sanjar, & Karimov Yusuf. (2023). Yer osti muhandislik tarmoqlarini joylashtirish va ularning mustahkamlik parametrlarini aniqlash. Innovations in Technology and Science Education, 2(9), 402–408.
6. Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов. Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. 182 с.